

IH-M-E

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.7 Audiodatei: IH-M-E.m4a (Sprache: Auto (auto) | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Füllworte: 1 | Pausen markieren: 1)

Martin Jobst: [00:00:30] Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. In meiner Masterarbeit untersuche ich, wie allgemeine Instandhaltungstätigkeiten, Dokumentation, Informationssuche, Abstimmungen und Rückmeldungen durch datenbasierte Analyse-Tools und intelligente Assistenzfunktionen entlastet werden können. Mich interessiert deine Einschätzung aus Führungsebene und Organisationsperspektive. Das Gespräch wird vertraulich ausgewertet. Zur ersten Frage, beschreib einfach mal kurz deine Rolle, wer du bist, wo es dein Verantwortungsbereich, vor allem im Kontext der Instandhaltung ist. (..)

IH-M-E: [00:01:12] Ich bin [Name], ich verantworte einen Produktionsbereich und einen Instandhaltungsbereich in einer noch größeren Produktion von meinem Kollegen mit. (..) Genau. Und ich bin da [Stellenbezeichnung]. (....)

Martin Jobst: [00:01:28] Passt. Wie eng bist du mit dem operativen Instandhaltungsalltag, also mit dem alltäglichen Doing der Techniker oder der Instandhalter verbunden? Wie viel, wie nah bist du da dran? (.)

IH-M-E: [00:01:40] Ich höre mir täglich natürlich die Instandhaltungsthemen an aus der Morgenkarawane und bin aber operativ, habe einen Instandhaltungsleiter, der das operative Geschäft abfährt, der mich eigentlich nur bei Eskalationsthemen, bei zu langen Störzeiten informiert. (...)

Martin Jobst: [00:02:09] Welche allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten, also die nicht direkt Wertschöpfende an der Anlage sind, beobachtest du am meisten in deinem Team, wenn du vielleicht durchgehst oder was du von deinen Kollegen so mitbekommst? Was könntest du dir vorstellen, was hier die großen Zeitfresser sind, rein allgemein nicht die Wertschöpfenden? (...)

IH-M-E: [00:02:27] Ja, es gibt ja erste Ansatzpunkte, die wir da machen, aber grundsätzlich würde ich sagen, schon noch, dass, also Anleitungen, Reparaturanleitungen, auch selbstgeschriebene oder selbst erfahrene, aufzurufen und auf das Wissen der letzten Störung zurückzugreifen, an derselben Anlage, die wohl ähnlich war. (.) Natürlich dann Ersatzteile, Ersatzteile für Beschaffung, also auch ein Ersatzteil zu holen, aus einem Lager, erstmal das Richtige natürlich zu, auszusuchen, zum passenden Anlagentyp, ja. (...) Das wäre auf jeden Fall ein Zeitfresser. (..) Administrativ, muss ich sagen, ja, wir haben natürlich aufgrund von der Performance von Lieferanten, haben wir schon administrativ auch viele Sachen zu tun, vor allem bei anderen, Anläufen, wie, jetzt komme ich wieder auf Ersatzteile, aber, dass diese Ersatzteillisten von den Lieferanten, nicht stimmen, die überprüft werden müssen, und dann zusätzlich diese Ersatzteile auch geschafft werden müssen, also das ist schon, da haben wir einen Mann abgestellt. (.)

Operativ, was, bei den Leuten, administrativ da nicht wertschöpfend. Kann ich da fast nicht sagen, weil, wenn ich die, beobachte am Shopfloor, beim Reparieren, dann, dann arbeiten die, also, da habe ich jetzt halt kein administratives Problem.

Martin Jobst: [00:04:17] Das sind zwei große Themen für dich sehr wichtig, einmal diese, diese Wissens, das Wissensaufbauen, die Wissensdatenbank erfordert sehr viel Know-how, sehr viel Zeit, und dann hast du eben auch gesagt, die, Ersatzteilbeschaffung, also du würdest dir quasi schon wünschen, dass das vom, vom Anlagenlieferant besser aufbereitet kommt, damit man gar nicht so viel Kappa da reinstecken muss.

IH-M-E: [00:04:32] Richtig, genau. Das Thema,

Martin Jobst: [00:04:35] okay.

IH-M-E: [00:04:37] Und natürlich die Reparaturenleitungen, ja, das kann man ja bis ins Unendliche spinnen, da so ein wirklich, ja, von mir aus in der VR-Brille was eingeblendet wird, dass da schon erste Indikationen sind, wo welche Bauteile sich, befinden, wo Hotspots sind, wie, wie, wie Reparaturen durchzuführen sind, also auch sowas.

Martin Jobst: [00:05:02] Sehr gut. Kannst du abschätzen, wie viel Prozent, wenn du jetzt mal das ganze Instandhaltungsteam als eins bündelst, wie viel Prozent wertschöpfend und wie viel allgemeine Instandhaltungstätigkeiten sind? So rein, aus dem Bauch raus, eine Zahl, was, was, was denkst du in deinem Bereich, was, was die wirklich wertschöpfend, also was sie wirklich draußen in der Anlage stehen und wirklich irgendwas reparieren, Wartung machen und wie viel sie im Büro, im Backoffice, E-Mail schreiben zur Kommunikation, äh, äh.

IH-M-E: [00:05:27] Wahrscheinlich 50 Prozent, schätze ich mal.

Martin Jobst: [00:05:29] Also doch ein sehr, sehr großer Anteil, was du, was du siehst und was du denkst, was in deiner, in deiner Instandhaltung wirklich Backoffice gelagerte, also allgemeine Tätigkeiten sind. (.)

IH-M-E: [00:05:40] Ja, es kommt darauf an, was man als wertschöpfende, also, okay, Verbesserungen wären eigentlich auch wertschöpfende Tätigkeiten, Planung und Steuerung von Tätigkeiten. (...)

Martin Jobst: [00:05:57] Du musst jetzt bei der Frage, es sind alle Instandhalte unter einem Hut, du hast ja einige Planer.

IH-M-E: [00:06:01] Es ist schwierig zu beantworten.

Martin Jobst: [00:06:04] Aber es ist auf jeden Fall ein großer, ein großer, ein großer Teil.

IH-M-E: [00:06:08] Planungstätigkeiten sind ja wertschöpfend, ja, also, für einen Planer ist eine Planung wertschöpfend. Ja. Ist natürlich im Sinne Wertschöpfung, was man aus dem, also aus der Produktion kennst, da ist ja nur die, diese eine Tätigkeit wertschöpfend, ja. Bei der Instandhaltung sehe ich das ja ein bisschen differenter, also.

Martin Jobst: [00:06:26] Aber du würdest trotzdem sagen, also, schon ein großer Anteil, wir müssen uns jetzt nicht auf irgendeine Zahl einlegen, aber ein großer Anteil ist, ist nicht direkt wertschöpfender Anlage.

IH-M-E: [00:06:34] Ja, vielleicht auch weniger, ja, vielleicht können wir auch auf 30 Prozent gehen also 70/30.

Martin Jobst: [00:06:44] Ja, alles gut, 70/30. (.) Passt. (...) Und der erste große Themenblock, Kapazitätsrelevanz allgemeiner Tätigkeiten. Welche allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten, also Dokumentation, Abstimmung, Informationssuche und Rückmeldung, binden aus deiner Sicht die meiste Kapazität im Team? (.)

IH-M-E: [00:06:59] Ach, kann ich noch nicht beantworten. Alles gut. Nein, alles gut. (.)

Martin Jobst: [00:07:03] Alles gut. Nein, alles gut. (.) Kann man oder gibt es die Möglichkeit bei euch, sowas zeitmäßig zu erfassen? Buchen die Instandhalt der Stunden, kann man sowas irgendwie greifen?

IH-M-E: [00:07:14] Ja, klar. Es werden alle Stunden eigentlich relativ gut, also wir sind mal da bei einem Faktor von 99 bis 100 Prozent der Stunden, werden gebucht und zwar auf die Anlagen, die repariert werden, gewartet werden und so weiter mit den jeweiligen Inhalten. (...) Man kann jedoch nuschwierig davon die allgemeinen Tätigkeiten ableiten, weil tendenziell wahrscheinlich eher die wertschöpfenden Tätigkeiten gebucht werden und das Allgemeine Tätigkeiten verstecken sich dahinter ein bisschen. Also es ist schwierig am ende des Tages die Allgemeinen Aufgaben buchungstechnisch zu greifen. Also vorallem vorbereiten, Werkzeugkasten herrichten. Das bucht keiner separat, sondern das gehört zur Reparaturmaßnahme. (...) Abklärung, anmarschieren, also Wegezeiten und sowas, das dauert ja alles. (..)

Martin Jobst: [00:08:13] Ok danke, Wo siehst du die größten strukturellen Reibungsverluste, also Stellen, an denen die Kapazitäten verloren gehen, nicht wegen technischer Komplexität, sondern wegen organisatorischer oder informationsbezogener Schwächen? Also gibt es irgendwelche Schwachstellen, wo nicht technisch, sondern organisatorisch oder informationsbezogen sind? Dass nicht alle Mitarbeiter am selben Informationsstand sind? Dass man irgendwie untereinander von den Werken sich austauschen muss, weil man nicht das ganze Wissen hat, was man braucht? (..) Gibt es da irgendwelche Reibungsverluste, wo? (...)

IH-M-E: [00:08:45] Ja, es gibt bestimmt Reibungsverluste, ja. Jetzt nehmen wir das Thema Landshut-Wachtersdorf her. (..) Jetzt haben wir sogar so enge Schwesterbereiche. Trotzdem, wenn das nicht aktiv getrieben wird, dass wir Informationen austauschen über unsere Standortleiter, (...) dann arbeiten wir nicht, oder wir arbeiten zwar in das selbe Systemreihe, aber nicht sichtbar. (.) Also da sind wir doch noch zu weit entfernt, ja.

Martin Jobst: [00:09:18] Und es kann quasi hier passieren, dass auf diesem Kommunikationsweg dann einfach Informationen verloren gehen, weil man es gar nicht in der Tiefe austauschen kann. (.)

IH-M-E: [00:09:25] Genau, genau. Also jetzt machen wir mal ein Beispiel, wenn ich ein Pop-up hätte, dieser Anlagentyp ist auch in diesen Bereichen verbaut, oder dieser sehr ähnliche Anlagentyp, wenn das aufpoppen würde bei einer Störung, (..) noch dazu ähnliche Störungen waren da, da und da, ja, da kann man vorstellen, dass man früh rauszählen kann, ja, dann könnte man auch anrufen, ja, oldschool anrufen und fragen, ja, was war denn damals bei euch da? Ja, ja, auch ganz fremde Bereiche, die man nicht so gut kennt, wo man nicht so verbandelt ist.

Martin Jobst: [00:10:01] Also du würdest dir quasi ja wünschen, dass dieser Wissenstransfer oder wenn es eine Software gäbe, wo beide Bereiche oder alle Bereiche an verschiedenen Werken auf eine Datenbank zugreifen könnten?

IH-M-E: [00:10:11] Ja, man könnte es sogar noch weiterspinnen bis zu Lieferanten, ne? Also auch das kann man vorstellen, wäre cool. Auch so Ersatzteile tauscht man ja auch mit Lieferanten aus im Notfall, ja, dass wir einem Lieferanten Ersatzteile geben am Ende oder umgekehrt.

Martin Jobst: [00:10:26] Und das würdest du dir dann einfach noch mehr wünschen, das passiert zwar schon, aber das einfach noch verstärkt, verhäuft, dass man sich noch besser geht.

IH-M-E: [00:10:32] Ja, die Information, das mit den Ersatzteilen, das, ja, das wäre auch ein möglicher Weg, ja. Also man könnte die Ersatzteilbevorratung sparen natürlich, weil man sagen kann, es muss nicht jeder das Ersatzteil haben, sondern für fünf gleiche Anlagen würden dreimal Bevorratung der Ersatzteile reichen. Das ist das eine und dann gehen wir in Richtung Reparaturerfahrung, Erfahrungsschätze beim Fehlersuche und so. (.) Wenn man da eine gemeinsame Datenbasis hätte, dann könnte man auch dort schneller werden und die Erfahrungen mitnehmen.

Martin Jobst: [00:11:15] Das ist die nächste Frage, ich glaube, beantwortet. Ich lese mir das einfach kurz vor. Was würde wegfallen, wenn die Informationen schneller und konsistenter zur Verfügung wären?

IH-M-E: [00:11:28] man könnte sich ja sehr, sehr viel Zeit sparen und einfach Suche, Wissenssuche sparen. (..)

Martin Jobst: [00:11:32] Okay. (...) Zweiter Themenblock, Datentransparenz und Steuerung. Welche Informationen fehlen Ihnen heute, um allgemeine Instandhaltungstätigkeiten besser steuern und priorisieren zu können? Wir haben da vorher schon den Punkt gesagt, dass die Stunden quasi das noch nicht detailliert genug erfasst wird. (...) Kann man das hernehmen quasi dafür, dass? (...)

IH-M-E: [00:11:52] Ja, das wäre ja interessant, als man aus Produzentensicht gesehen. Ein anders Beispiel wäre z.B am Anfang einer Störung zu wissen, wie lange sie dauert. (...) Weil dann kann man die Aussage herauszubekommen aus dem Instandhaltungsteam, während die in der Fehlersuche sind, ist extrem schwierig. (...) Und genau, dann gibt es ja immer noch den guten Willen, man schafft es schon. Ja, am Ende könnte ich Schicht schon heimschicken und die ganzen Kosten sparen und lieber dann auf die Spätschicht warten. Und jetzt halt bei einer prognostizierten Zeit von drei Stunden Stillstand, wenn man dann 3,5 braucht, ja, dann steht die Spätschicht nur eine halbe Stunde und die Frühschicht muss ich gar nicht bezahlen an der Stelle.

Martin Jobst: [00:12:48] Also würde es vielleicht helfen, wenn die Anlage einen Fehler ausspuckt und dann aber auch zeitgleich sagt, bei den letzten Reparaturen haben wir die und die Zeit benötigt, dann könntest du im Hintergrund das einfach besser steuern und wüsstest...

IH-M-E: [00:12:58] Ja das ist die sogenannte "MTBR – Mean Time Between Repairs" also die mittlere Reperaturdauer, diese wäre für Produzenten ein deutlicher Vorteil. Und auch für die Vorarbeitermeister, die dann Ersatztätigkeiten steuern können und so weiter. Oder macht man jetzt eine Pause oder macht man keine?

Martin Jobst: [00:13:10] Wird es dafür schon Zahlen oder Grundlagen geben? Also die gibt es in der Vergangenheit schon, wurde das immer mitgeschrieben, wie lange solche Störungen dauern? (...)

IH-M-E: [00:13:20] Ja, ich glaube, das gibt es, aber wann ist die Störung wirklich ähnlich, wird das von mir aus auch mit einem KI-Tool ausgewertet, damit man diese Ähnlichkeit eben auch mitnimmt, weil was unsere Starren-Systeme im Augenblick halt haben, dass wenn nicht die gleiche Nomenklatur hat, dann finden wir es einfach nicht mehr. (...) Und damit kann man es schwierig auf die alten Störungen dann wirklich zugreifen und auch sehen, was haben wir denn damals gebraucht. (...) Nur die Erfahrung der Mitarbeiter ist halt dann die einzige Orientierung. (...)

Martin Jobst: [00:14:07] Okay, sehr gut. (...) Spielen wir mal ein Szenario durch. Stell dir vor, wir hätten ein Dashboard, das in Echtzeit zeigt, wie viel Zeit ihr Team für welche allgemeinen Tätigkeiten aufwendet. Also wir haben dieses Cluster vor uns liegen, wenn man da genau sieht, so und so viel Zeit wird für das und das Thema aufgewendet. Was würde das aus deiner Sicht verändern für dich als Sicht der Führungsebene? (...) Du genau siehst, deine Mitarbeiter brauchen

X Stunden im Jahr für Schulungen, brauchen X Stunden für E-Mail-Schreiben. (.....) Welche Entscheidungen könnten dann besser getroffen werden? (...)

IH-M-E: [00:14:53] Also ich weiß, dass ein gewisser Anteil an allgemeinen Tätigkeiten notwendig ist. Ob ich jetzt wirklich andere Entscheidungen treffen würde, nur weil ich jetzt weiß, dass es 100 Stunden von Tausend sind, glaube ich nicht. Also das allein würde mir jetzt noch zu wenig Rückschluss drauf geben, ob ich dann wirklich an der Instandhaltungskapazität Einsparungen machen könnte oder sowas. Das wäre mir zu wenig an Informationen, weil da steht ja noch nicht, ob diese Tätigkeit richtig und wichtig ist. Nur weil sie erfasst ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es richtig oder falsch ist, ob die Schulung notwendig ist oder nicht. (...) Das sind ja lauter Tätigkeiten, die auch ihre Berechtigung haben. Natürlich kann man es dann besser einschätzen vielleicht, aber am Ende habe ich ja keine Orientierung, was das richtige Maß ist.

Martin Jobst: [00:16:05] Du hast die nächste Frage.

IH-M-E: [00:16:05] Darum gibt es ja auch dieses "Kappa-Tool", weil es ist ja schon mal ganz schwierig aus der Literatur herauszufinden, wie viel, wie viel Instandhaltungskapazität wirklich an Mitarbeitern brauchen für die und die Anlagen.

Martin Jobst: [00:16:26] Was, was ist dieses "Kappa-Tool"? (.) Was das ist?

IH-M-E: [00:16:30] Das ist so eine Aufstellung an geleisteten Stunden, die wir, die wir aus, wo wir aus der Vergangenheit in die Zukunft prognostizieren, mit bestimmten Anlagentypen, was da Reparaturen notwendig sind über die Jahre, ja, wie sich die Reparaturanfälligkeit auch ändert über die Jahre. Und dadurch kann man erstmals in der Industrie, soweit ich das kenne, weil ich da auch schon mal Recherche gemacht habe vor ein paar Jahren, kann man wirklich mal, prognostizieren, wie viel Instandhaltungskapazität man brauchen wird, wenn man so und so einen großen Anlagenpark hat. (.)

Martin Jobst: [00:17:14] Das ist aber vermutlich, was ich jetzt so raushöre, sind da eher die wertschöpfenden Tätigkeiten darin gebunden, weil die Stunden werden ja auch für die wertschöpfenden Tätigkeiten geschrieben. Also man kann da nicht rausleiten, was allgemeine Tätigkeiten sind oder nur schwierig.

IH-M-E: [00:17:27] Doch, weil die allgemeinen Tätigkeiten ja da enthalten sind. (..)

Martin Jobst: [00:17:31] Aber nicht explizit aufgeführt oder sind die auch explizit mit aufgeführt?

IH-M-E: [00:17:35] Nein, die sind leider nur enthalten. Also, aber da ich sie ja auch brauche, ist es für mich valide. Also wenn ein Mann, der mir 99% seiner Stunden rückmeldet, sind allgemeine Tätigkeiten, unwirtschaftlichen Tätigkeiten, in dem Stundenblock ja mit enthalten, dann weiß ich auch, ich brauche die Morgen genauso, wie ich sie heute brauche. Ja, auch der muss eine E-Mail lesen, auch der muss, keine Ahnung, irgendwas rückmelden in ein System und so weiter. (.)

Martin Jobst: [00:18:08] Du hast quasi die Frage jetzt selber eröffnet, die, wenn man dieses Tool hätte, wo diese allgemeinen Tätigkeiten in der Echtzeit anzeigt, würde das Fragen aufwerfen zur Datenqualität? Wie aussagekräftig ist das, wenn ein Mitarbeiter z.B 100 Stunden E-Mails im Jahr schreibst?

IH-M-E: [00:18:20] Also, es wäre schön diese Infos zu haben. Diese müsste oder könnte man dann jedoch mit diesen System, sagen wir, herausfinden und ja auch daraus lernen und dann hieraus auch ableitungen treffen und verbesserungen und Optimierungen einleiten. Weil wie vorher schon erwähnt, benötigt man auch einen gewissen Teil an unwirtschaftlichen Tätigkeiten, oder so, wie hoch dieser Anteil jedoch ist, dies müsste man anhand von vergleichswerten erst erlernen. (..)

Martin Jobst: [00:18:39] Welche digitalen Lösungen vielleicht auch KI setzt ihr heute ein, um allgemeine Instandhaltungs-Tätigkeiten zu unterstützen? Was funktioniert gut und was nicht? Was gibt es schon für?

IH-M-E: [00:18:46] Welche Tools wir einsetzen? Ja, es gibt Smart Maintenance zum Beispiel - unser Stördokumentationssystem, das ist unser Haupt-Tool, in dem wir Störungen erfassen. (...) Was haben wir noch alles? (...) Ja, Ki z.B Copilot wird vielleicht auch verwendet, das sind die Anfänge jetzt erst. (..) Habe, ich müsste mal nachfragen, weil das haben wir erst seit einem Monat, ob wirklich für Reparaturen meine Mitarbeiter den Copilot bereits einsetzen. (.) Das ist eigentlich eine gute Frage. (.) Danke. (...) Aber ich glaube, dass wir haben ja so einen speziellen Maschinenbau, dass das, das kann man fast noch nicht vorstellen, aber, und dass die Leute sich da herantrauen, ich glaube, das ist schon ein längerer Prozess. (.)

Martin Jobst: [00:19:42] Was von Smart Maintenance sagt, also Stördokumentationssystem, was funktioniert gut, was nicht? Kannst du da stärken, schwächen vielleicht ein bisschen? (..)

IH-M-E: [00:19:50] Ich finde, dass es grundsätzlich gut funktioniert. Also wir haben erstmals eine durchgängige Störerkennung und zwar nicht nur, früher war es ja von den Vorarbeitern geschrieben und die haben sozusagen die Störungen erfasst, die Vorarbeiter der Produktion. Und das hat eigentlich nie dazu zusammengepasst mit den Störungen, die wir wirklich hatten oder die die Instandhaltung gemeldet hat. Und jetzt haben wir das zusammen gematcht in ein System und ich finde es eigentlich, dass es gut funktioniert.

Martin Jobst: [00:20:33] Also das ist für dich sehr, sehr wichtig, dass nicht jedes Team seine eigene Suppe braucht, sondern wirklich alle in die gleiche Datenbank das einspielen und alle da an einem Strang ziehen.

IH-M-E: [00:20:40] Genau. (...)

Martin Jobst: [00:20:43] Okay, nächste Frage. (...) Wenn wir jetzt irgendeinen Alleskönner, ein datenbasiertes Analyse-Tool oder intelligente Assistenzfunktion für ihre Instandhaltung einführen könnten, wo sollten wir anfangen? Also wenn wir da jetzt irgendeinen uns was zusammenräumen dürften, irgendein System, wo wäre der größte Benefit möglich, um allgemeine Tätigkeiten zu reduzieren? Wo wäre den Kollegen am meisten geholfen? (...)

Unterbrechung: [00:21:23 – 00:22:00]

IH-M-E: [00:22:00] Ja, allgemein um die Stördokumentation vielleicht noch etwas zu präzisieren, und einheitlicher und vergleichbarer zu schreiben. Hier könnte man viel Zeitsparen. (...) Zum Thema E-Mails schreiben mit KI überleg ich gerade noch (...) Ob die, ob E-Mails automatisiert mit Copilot geschrieben werden, halte ich ehrlich gesagt, ganz wenig davon. (.) Ich glaube, da muss man erst ein bisschen Erfahrungen sammeln, weil wenn sich dann die KI's gegenseitig E-Mails schreiben, dann kommt ein Schmarren dabei raus. (...) Jedoch bei der Formulierung und Rechtschreibung kann er schon gut helfen und auch Zeit sparen – find ich. Jedoch muss man auch aufpassen - Also, ich finde schon, dass man einen gewissen Wissensstand auch haben sollte, selber, und nicht alles einer KI überlassen sollte. (..) Das wäre mal zu dem Thema. Nochmal auch zum Thema Stördokumentation, dass man Störungen von mir aus mit Texterkennung und so weiter besser dokumentieren könnte. Da, glaube ich, ist, wäre bestimmt Potenzial, also, gerade zur Transkribierung. Ja, also, wir schaffen es jetzt wahrscheinlich, sowas in Text umzuwandeln, aber dann muss ich den kopieren, dann muss ich ihn wahrscheinlich in ein System reintun, und das könnte ja, das könnte ja nur so eine Mikrofontaste auch sein, das man hier direkt in die Störapp spricht und dann eine Zusammenfassung bekommt.

Martin Jobst: [00:23:27] Also, dass das System einfach nicht so komplex im Ablauf ist, sondern einfach das schneller, smarter machen, also mit dem Handy schreiben kann, also mit dem Handy reinspricht, und das dann automatisch im System abgelegt wird.

IH-M-E: [00:23:37] Genau, zu dieser Störung, zu diesem Anlagentyp, zu diesem, zu dieser Störungstyp, ja, zu dieser Art Störung sozusagen, und dann vielleicht auch intelligentes Stichwortmanagement an der Stelle, kann man vorstellen.

Martin Jobst: [00:23:54] Jetzt haben wir vorher schon ein bisschen, oder hast du schon angeschnitten, wo siehst du klare Grenzen digitaler Unterstützung in der Instandhaltung, also Bereiche, in denen menschliches Urteilermögen und Erfahrung nicht ersetzt werden können? Und du hast davor schon gesagt, dass der Copilot gut ist, aber nicht, niemals das den Menschen ersetzen kann, wo? (...)

IH-M-E: [00:24:15] Ja, also, das kann man sich schon vorstellen, man sieht es ja auch bei sich selbst, wenn man privat, so KIs einsetzt, dass man für Standardprobleme extrem gute Antworten bekommt, aber je spezieller die Themen werden, da kommt man halt vollkommen in den Wald rein, ja? Und da kommt für mich der Mensch ins Spiel, genau dieses Standard von den speziellen

Themen unterscheiden zu können und dass man dann, ja, von mir aus bei Standardproblemen auch gerne an Copiloten einsetzt, aber auch bei speziellen Problemen, es nicht übertreibt mit der Suche über, über irgendwelche KIs.

Martin Jobst: [00:25:00] Also, du bist der Meinung, dass da, dass die, die Erfahrung von den erfahrenen Standhaltern deutlich wichtiger ist und das kann jetzt eine KI nicht ersetzen, diese Erfahrung, dieses Feingespür? (..)

IH-M-E: [00:25:13] Das würde ich jetzt gar nicht sagen, also, man sagt ja immer, ja, Erfahrung ist doch nicht zu ersetzen, das meinen wir bei Ärzten auch, aber wenn ich das, das weltweite Wissen über ein Thema in einem System habe, und das gibt es ganz oft, ja, also wiederholbar, das ist ja das Entscheidende, dann kann die KI da sehr wohl was damit anfangen, ich glaube, wir sind, gerade wir beim Interieur, sind wir in so einer speziellen, Stellung, wo wir extrem viele Sondermaschinen haben, die ist halt nur ein, zweimal, in, zumindest mal in der BMW-Welt gibt und, und da ist dieses, dieses Übertragen, dieses Denken der Übertragen von Problemen, auch das könnte sein und das, und das habe ich an einer anderen Lage schon ähnlich gesehen, glaube, da wird sich eine KI heute noch schwerer tun, als ein Mensch mit Erfahrung, ja.

Martin Jobst: [00:26:15] Passt, sehr gut. Letzter großer Themenblock, Akzeptanz, Veränderungsmanagement, Einführbedingungen. Was sind aus deiner Erfahrung nach die entscheidenden Faktoren dafür, ob ein neues digitales Tool von deinem Team wirklich genutzt wird oder eben nicht? Was ist hier sehr wichtig? (..)

IH-M-E: [00:26:31] Das Wichtigste ist, erstmal muss es funktionieren, also Einrichtung muss funktionieren, es muss schnell und einfach in Betrieb nehmbar sein. So, und dann muss ich natürlich einen klaren Mehrwert erkennen. Ohne, dass ich nach ein paar Anwendungen einen Mehrwert erkenne, wird das keiner anwenden. (..) Also, da hat jeder eine bestimmte Toleranzgrenze, eine Schwelle, sagt, das probiert jetzt fünf, sechs Mal aus und wenn es, wenn ich dann keinen Benefit sieht, dann, aber meistens braucht es dann nur einen Multiplikator, der sagt, oh, ich habe jetzt neulich das und das probiert und es hat mega gut geklappt und dann werden viele Nummern ja angesprochen dadurch. (...)

Martin Jobst: [00:27:24] Also, die nächste Frage ist, was führt Ihrer Meinung nach dazu, dass das Tool nach der Einführung wieder verschwindet?

IH-M-E: [00:27:41] Es ist eben genau das, wenn es nach mehrmaligem Nutzen, wenn man keinen Mehrwert erkennt, dann würde ich sagen, dass das Tool wieder ein bisschen in der Schublade verschwindet, weil es keiner nutzen will. Es muss wirklich was bringen, damit man es auch gerne anwendet. Ein zweiter wichtiger Punkt bei BMW ist es halt, dass es keine VN4-Software ist. (..)

Martin Jobst: [00:27:48] Was bedeutet das?

IH-M-E: [00:27:49] Ja, klar, ich bin in BMW-Sprache. Also, wir brauchen natürlich Software, die von unserem IT-Bereich gewartet wird, wo man eine Hotline hat, bei der man anrufen kann bei Problemen. Das ist sehr, sehr wichtig und wir haben viele Systeme schon im Einsatz gehabt, die dann wieder gestorben sind, weil der und der Praktikant, der das geschrieben hat und gepflegt hat, dann eben kein Praktikum mehr gemacht hat bei uns und dann ist das System so schnell verschwunden, wie es gekommen ist. (.)

Martin Jobst: [00:28:27] Also, die Systemintegratoren oder die IT-Abteilung muss greifbar sein und danach weiterhelfen können.

IH-M-E: [00:28:33] Genau, das muss ein von BMW akzeptiertes System sein und es muss von BMW auch wartbar sein. Der Support muss gegeben sein. (...)

Martin Jobst: [00:28:40] Okay. (.....) Was muss bei der Einführung von so einem System organisatorisch und kommunikativ unbedingt berücksichtigt werden, damit es bei der Einführung zu keinen Problemen kommt? (..)

IH-M-E: [00:29:01] Bei der Einführung, für mich erstmal, also, Einführung heißt, das Management muss informiert sein, was es kann, muss überzeugt sein, dass es was bringt und dann kann es theoretisch einfach eingeführt werden. Man muss vielleicht Piloten machen, wäre bestimmt nicht schlecht, dass man Pilotbereiche raussucht, testen mit Anwendern vorher.

Martin Jobst: [00:29:39] Wie früh müssen die Mitarbeiter vor allem jetzt in so einer Pilotphase mit einbezogen werden? Was wäre da aus deiner Sicht der richtige Anfang, wann die ersten Kollegen da mit eingebunden werden? (..)

IH-M-E: [00:29:53] Ich würde sagen, wenn nicht. Wichtig ist dann, dass man noch was ändern kann und dann scheitert es ja meistens. Also, auf jeden Fall so früh, dass Änderungen noch möglich sind, weil wenn man nur hört, naja, da sind wir jetzt schon soweit und das ist schon alles abgestimmt, was ja der Normalfall ist, dann mag kein Mensch in so einem Team dabei sein, weil wenn ich nichts mehr ändern kann, dann kann ich es gleich bleiben lassen. Also, bestimmt bei früher als 70 Prozent Reife oder so.

Martin Jobst: [00:30:26] Okay, sehr gut. Wie lässt sich verhindern, dass digitale Systeme oder auch so ein Kappa-Tool, wie wir vorher darüber geredet haben, als Kontrollinstrument wahrgenommen wird von den Mitarbeitern? Kann man da irgendwas tun aus deiner Sicht, dass das niemand da meint, dass er jetzt da irgendwie auf den Schlips getreten wird, weil er irgendwo eine Pause zu lang gemacht hat oder sonstiges? (.....)

IH-M-E: [00:30:54] Ja, das ist die Frage. Wenn man krampfhaft verhindert, also wirklich krampfhaft verhindert, dass, dass, dass, dass so ein System bedruckssicher ist, dann ist ja schon klar, dass man es für andere Zwecke verwenden will. Also, ich würde das möglichst offen

kommunizieren, und auch offen kommunizieren, was man damit erfassen kann. (..) Und dann nehme ich schon mal die Ängste das es noch für weitere, was auch immer, Funktionen verwendet werden kann und wird. Und natürlich es darf auch nie, selbst wenn es verwendet werden könnte für weitere auswertungen oder so, da darf nie von hinten etwas rumkommen, das es eben dafür verwendet wurde fälschlicher weiße oder auch absichtlich. Dafür ist das Tool nicht da und darf auch nicht missbraucht werden. (..) Ja, also da wäre ich auf der Seite, dass man auf jeden Fall offen kommuniziert und auch offen kommuniziert, was damit ausgewertet wird. Dass man an gewissen Stellen immer gläserner wird, ist, glaube ich, sonnenklar. (..)

Martin Jobst: [00:32:09] Welche Rolle spielt vor allem Qualifizierung dabei, dass die Mitarbeiter auf solche Softwares geschult werden? (...)

IH-M-E: [00:32:17] Also, wenn es eine einfache Software ist, dann brauche ich gar keine Schulung. Dann reicht mir eine Einführung und wenn es ein sehr komplexes Tool ist, das nicht selbsterklärend ist, dann halt mal einen Tag oder eine Zweitageschulung. Aber generell ist schulung essentiell. (..)

Martin Jobst: [00:32:37] Okay, letzte Frage. Wenn wir jetzt auf deinen Bereich schauen, also auf die ganzen Standorten.

IH-M-E: [00:32:44] Ich mag noch auf die letzte Frage zukommen, und zwar zum Thema Missbrauch von Daten. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man so ein Tool dann nicht als Rede-Antwort, oder dass man den Mitarbeitern, die dann ehrlich dort die Eingaben machen, dass man dann nicht bei jeder Abweichung sofort reagiert, sondern auch Abweichungen zulässt und nicht jeder in eine Rechtfertigungspflicht kommt.

Martin Jobst: [00:33:13] Also Toleranz zeigen.

IH-M-E: [00:33:15] Richtig, genau. Und auch Leben. Also auch wirklich Toleranz haben, nicht nur zeigen. (.)

Martin Jobst: [00:33:32] Sehr guter Punkt. Danke für den Einwand noch. (.....) Wenn wir jetzt abschließend sagen, wenn wir auf deinen Bereich schauen, wo liegt deiner Meinung nach das größte ungenutzte Potenzial bei digitaler unterstützter Instandhaltung? Womit sollten wir anfangen? Also wir können jetzt bei einem Punkt sofort anfangen, die Instandhaltung zu unterstützen durch digitale Lösungen. Wo sollte man anfangen und wie? (.....)

IH-M-E: [00:33:56] Das kann schon in so eine geführte Fehlersuche gehen. Ja, das wäre schon für mich das Richtige. Also diese Erfahrungen von gleichen Anlagentypen und ähnlichen Problemen, dass ich die mit reingespielt bekomme in mein aktuelles Problem. Also eine geführte Fehlersuche, dass man einfach dieses ganze Informieren/Wissenstransfer minimieren kann, um schneller zu reparieren oder schneller ins Doing zu kommen. Hier könnte man wenn eine Störung

auftritt, z.B sofort die vergangenen Lösungsbilder aufzeigen, sowie auch eine Information zu vergangenen Stillstandszeiten, das sagen wir mal ich als Produktionsleiter meine Leute, also die Produktion, wenn nötig heimschicken kann. Wenn ich diese Aussage gewinnen könnte, wäre uns sehr geholfen. Einerseits sparen meine Instandhalter sich die Zeit an suchen in alten Störungen und ich hab Schneller Informationen zu der Stördauer.

Martin Jobst: [00:34:55] Okay, perfekt. Gibt es noch etwas, das ich nicht gefragt habe, das aus deiner Sicht zu dem Thema wichtig ist? (..)

IH-M-E: [00:35:05] Nein. (..)

Martin Jobst: [00:35:07] Perfekt. Dann herzlichen Dank für deine Zeit und eine offene Einschätzung. Deine Perspektive wird einen wertvollen Beitrag für meine Untersuchung leisten. Danke. (.)